

Nuevos registros de *Albunea catherinae* Boyko, 2002 y *Albunea paretii* Guérin-Méneville, 1853 para Venezuela (Crustacea: Albuneidae)

New records of *Albunea catherinae* Boyko, 2002 and *Albunea paretii* Guérin-Méneville, 1853 for Venezuela (Crustacea: Albuneidae)

Carlos Lira^{1,2} & Jonathan Vera-Caripe^{2,3}

¹Laboratorio de Zoología y Carcinología, Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. Calle Principal – La Marina, Boca del Río, estado Nueva Esparta 6301, Venezuela.

²Grupo de Investigación en Carcinología de la Universidad de Oriente (GICUDONE), estado Nueva Esparta 6301, Venezuela.

³Centro Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV), Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Paseo Los Ilustres, Los Chaguaramos, Apartado Postal 47058, Caracas 1041, Distrito Capital, Venezuela.

Correspondencia: carloslirag@gmail.com

(Recibido: 04-10-2024/Aceptado: 13-12-2024/En línea: 31-12-2024)

INTRODUCCIÓN

Los crustáceos del género *Albunea* Weber 1795 pertenecen al grupo de los cangrejos topo o cangrejos de arena (superfamilia Hippoidea Latreille, 1825), los cuales generalmente viven enterrados en la zona de barrido de las playas arenosas (Ortiz *et al.* 2013), aunque pueden llegar a vivir a profundidades de más de 150 metros (Boyko 2002). Este género está conformado por 20 especies, de las cuales solo tres están presentes en el mar Caribe: *Albunea paretii* Guérin-Méneville, 1853, *Albunea gibbesii* Stimpson, 1859 y *Albunea catherinae* Boyko, 2002, esta última considerada por Boyko (2010) como una especie exótica en el Caribe. En Venezuela, *Albunea paretii* ha sido registrada en Caracas (*sic*, probablemente bahía de La Guaira, von Martens 1872) y en las islas de Cubagua (Boyko 2002, Hernández-Ávila *et al.* 2007); Margarita (Boyko 2002, Hernández & Bolaños 1995) y La Blanquilla (Rodríguez *et al.* 2002), mientras que *Albunea catherinae* solo ha sido reportada para la isla de La Tortuga (Lira 2024). En el presente trabajo se confirma la presencia de *Albunea catherinae* en Venezuela y se registran nuevas localidades para esta especie y para *A. paretii* en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material examinado proviene de la colección de crustáceos del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV-XI), adicionalmente, se estudió material comparativo depositado en la colección del Grupo de Investigación en Carcinología de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (GICUDONE). Fueron estimadas las medidas de largo (LC) y ancho del caparazón (AC) con un vernier electrónico de 0,1 mm de apreciación. El registro fotográfico de la especie fue realizado con una cámara digital marca NIKON, modelo 7400.

El ordenamiento taxonómico seguido, es el sugerido por Boyko & McLaughlin (2010). La determinación específica del material analizado fue realizada con ayuda de las claves, ilustraciones y/o descripciones suministradas en Boyko (2002) y Lira (2024).

Abreviaturas: Colección de Crustáceos del Museo de Biología de la UCV (MBUCV-XI); Colección del Grupo de Investigación en Carcinología de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (GIC-); recolector (col.); sin fecha (s.f.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se revisó un total de 23 ejemplares de hippoideos disponibles en el MBUCV-XI, correspondientes a 21 números de registros, encontrándose 5 ejemplares de *Albunea catherinae* y 2 ejemplares de *A. paretii*.

Taxonomía:

Familia Albuneidae Stimpson 1858

Género *Albunea* Weber 1795

Albunea catherinae Boyko 2002

(Figs. 1a, b)

Albunea catherinae Boyko 2002: 343–352, Figs. 108, 109.- Boyko 2010: 57–58, Figs. 1F, G, 2H–J.- Lira 2024: 73, Fig. 6a.

Material examinado: estado Carabobo: playa Planta Centro, punta Morón, ene-1986, 1 ejemplar no sexado: 4,89 mm LC – 4,76 mm AC, col. J. A. Silva (MBUCV-XI 3703).- estado Miranda: playa Puerto Francés, Higuerote, 05-may-1988, 2 ejemplares no sexados, ejemplar menor:

4,82 mm LC – 4,24 mm AC; ejemplar mayor: 5,92 mm LC – 5,40 mm AC, col. Sheila Marques Pauls (MBUCV-XI 3586).- Higuerote, mar-1988, 1 ejemplar no sexado, 7,58 mm LC – 7,10 mm AC, col. Marco T. Badaraco (MBUCV-XI 3589).- Higuerote, 02-oct-1987, 1 hembra, 10,63 mm LC – 9,23 mm AC, col. Marco T. Badaraco (MBUCV-XI 3600).

Material comparativo: Dependencias Federales: isla La Tortuga: s.f., 2 hembras, menor: 8,8 mm LC - 7,6 mm AC; mayor: 13,6 mm LC – 12,6 mm AC, col. I. Hernández (GIC-396).

Distribución general: desde el sur de Virginia hasta el sur de Texas (EE. UU.), Panamá y Venezuela, hasta 64 m de profundidad.

Distribución en Venezuela: estados Carabobo y Miranda (presente estudio), isla La Tortuga (Lira 2024).

Comentarios: Lira (2024) menciona ligeras diferencias entre los dactilos de las muestras examinadas en su estudio (que se mantienen en el material analizado en el presente trabajo) y las descripciones presentadas por Boyko (2002): dactilos de los pereiópodos II y III con el talón (*heel*) más

Figura 1. *Albunea catherinae* Boyko 2002, hembra (MBUCV-XI 3600): a, vista dorsal; b: vista lateral mostrando la pseudoquela del primer (1er) y los dactilos del segundo (2do) y tercer (3er) pereiópodos.

agudo; dactilo del pereiópodo II con margen interno del receso, cerca de la base, más sinuoso que en la descripción de *A. catherineae*. Sin embargo, estas diferencias parecieran ser propias de la especie, pues algunas de ellas también se observan en las ilustraciones suministradas por Boyko (2010).

Boyko (2010) señala que la distribución original de *A. catherineae* va desde el sur de Virginia hasta el sur de Texas (EE. UU.), y que su presencia en Panamá podría deberse a una introducción accidental de larvas vía aguas de lastre, provenientes de puertos norteamericanos que pudieron haber sido descargadas en las cercanías del canal de Panamá, por lo que debía ser considerada una especie exótica para el mar Caribe. Lira (2024) al hallar ejemplares de la especie en la isla de La Tortuga, sugiere que la distribución disyunta aparente de *A. catherineae* pueda deberse a su hábitat críptico, o a que haya sido confundida hasta la fecha con *A. paretii* y/o *Albunea gibbesii*, y no a distintos eventos de introducción en el Caribe por aguas de lastre. Los presentes registros de la especie en nuevas localidades del país con base en ejemplares capturados con al menos 15 años de antelación a la descripción formal de la especie parecieran avalar la hipótesis planteada por Lira (2024).

Albunea paretii Guérin-Méneville 1853
(Fig. 2)

Albunea Paretii Guérin-Méneville 1853: 47–48, Lám. 1, Fig. 10.- von Martens 1872: 117.

Albunea paretii Miers 1878: 330. – Hernández & Bolaños 1995: 77. – Boyko 2002: 327–336, Figs. 104, 105. Lira 2024: 75, Fig. 6b.

Material examinado: estado Carabobo: playa Planta Centro, punta Morón, 29-nov-1987, 1 hembra: 23,81 mm LC – 19,57 mm AC, col. no identificado (MBUCV-XI 3580).- Estado Miranda: playa Puerto Francés, Higuero-te, 05-may-1988, 1 ejemplar incompleto (solo caparazón): 20,45 mm LC – 18,25 mm AC, col. Sheila Marques Pauls (MBUCV-XI 3590).

Material comparativo: estado Nueva Esparta: isla Margarita, El Tirano: s.f., 1 hembra, 30,5 mm LC – 25,0 mm AC, col. A. Granados (GIC-104).- Dependencias Federales: isla La Blanquilla: 06-feb-2002, 1 hembra, 24,3 mm LC – 22,3 mm AC, col. P. S. Rodríguez, (GIC-024).

Distribución general: desde Bermuda y Florida (EE. UU.), Centroamérica y el Caribe, hasta Rio Grande do Sul (Brasil), en profundidades de 0 – 101 m (Boyko 2002).

Distribución en Venezuela: estados Carabobo, Miranda (presente estudio), La Guaira: Caracas (*sic*), probablemente bahía de La Guaira (von Martens 1872), Nueva Esparta: islas Cubagua (Boyko 2002, Hernández-Ávila *et*

Figura 2. *Albunea paretii* Guérin-Méneville 1853, hembra, vista dorsal (MBUCV-XI 3580).

al. 2007) y Margarita (Boyko 2002, Hernández & Bolaños 1995); **Dependencias Federales:** isla La Blanquilla (Rodríguez *et al.* 2002).

Comentarios: los registros de la especie en los estados Carabobo y Miranda vienen a ampliar la distribución conocida de la misma en el país.

AGRADECIMIENTOS

A Bladimir Rodríguez Quintal (Fundación Museo Marino de Margarita), Laser Airlines y Funda Laser por facilitar el traslado de uno de los autores (CL) a la ciudad de Caracas. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de dos revisores anónimos y las gestiones de los editores de esta revista.

REFERENCIAS

- Boyko, C. B. 2002. A worldwide revision of the recent and fossil sand crabs of the Albuneidae Stimpson and Blepharipodidae, new family (Crustacea: Decapoda: Anomura: Hippoidea). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 272: 1–396.
- Boyko, C. B. 2010. New records and taxonomic data for 14 species of sand crabs (Crustacea: Anomura: Albuneidae) from localities worldwide. *Zootaxa* 2555: 49–61.
- Boyko, C. B. & P. A. McLaughlin. 2010. Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaoidea and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea) part IV - Hippoidea. *The Raffles Bulletin of Zoology* 23: 139–151.
- Guérin-Ménéville, F. 1853. Mélanges et nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, 2nd series* 5: 45–48, pl. 1, fig. 10.
- Hernández-Ávila, I., A. Gómez, C. Lira & L. Galindo. 2007. Benthic decapod crustaceans (Crustacea: Decapoda) of Cubagua Island, Venezuela. *Zootaxa* 1557: 33–45.
- Hernández, G. & J. Bolaños. 1995. Additions to the decapod crustacean fauna of northeastern Venezuelan islands, with the description of the male of *Pinnotheres moseri* Rathbun, 1918 (Decapoda: Brachyura: Pinnotheridae). *Nauplius* 3: 75–81.
- Lira, C. 2024. Crustáceos Hippoidea (Decapoda: Anomura) de Venezuela, con una nueva adición a la carcinofauna nacional y claves taxonómicas para su determinación. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 63: 70–83.
- von Martens, E. 1872. Über cubanische Crustaceen nach den Sammlungen Dr. J. Gundlach's. *Archiv für Naturgeschichte* 38: 77–147.
- Miers, E. J. 1878. Revision of the Hippoidea. *Journal of the Linnean Society, Zoology* 14: 312–336.
- Ortiz, M., F. Ocaña & R. Lalana. 2013. Clave ilustrada para identificar los cangrejos topos (Decapoda, Anomura, Hippoidea) de las aguas marinas cubanas, con un nuevo registro. *Revista Cubana de Ciencias Biológicas* 2: 31–40.
- Rodríguez, P., J. Mora, C. Lira & J. Bolaños. 2002. Crustáceos anomuros bentónicos de La Blanquilla, isla del caribe venezolano. *Acta Científica Venezolana* 53: 96. [Resumen]